

ENG YOMON SAKKIZ TOIFA

Muhlisa Islomova Akbarali qizi

Abu hanifa talabasi 996011304

Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311290>

ANNOSTATSIYA

Zakat oluvchilarning yangi o'zgartirgan toifalaridir. Selangorning o'nta tumanidagi yangi konvertatsiya qilingan toifadagi zakot oluvchilar bilan bog'liq birlamchi ma'lumotlarni yig'ish uchun oddiy tasodifiy tanlab olish tartibi qo'llaniladi. Qashshoqlik xaritalari to'plangan ma'lumotlar asosida tuziladi. Bular tanlangan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgaruvchilar kontekstida qashshoqlikning eng ko'p zarar ko'rgan sohasini tekshirishga yordam beradi . Zakot taqsimotining qashshoqlikka ta'siri kambag'allik yuki doirasida tahlil qilinadi ; ayniqsa qashshoqlik darajasi, intensivligi va jiddiyligi nuqtai nazaridan. Ular kambag'allikning to'rtta asosiy ko'rsatkichi bo'yicha tekshiriladi, ular orasida bosh soni indeksi, o'rtacha qashshoqlik farqi, daromadlar farqi va Sen indeksi mavjud. Zakot taqsimotining daromadlar tengsizligiga ta'sirini o'lchash uchun ushbu tadqiqotda Gini koeffitsienti va Lorenz egri chizig'idan foydalaniladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, zakot taqsimoti qashshoqlik darajasini pasaytiradi, qashshoqlik darajasini pasaytiradi va qashshoqlik og'irligini kamaytiradi. Biroq, Selangorda zakot taqsimotining amaldagi amaliyoti kambag'allarning daromadlarini oshirishga ozgina ta'sir qiladi. Demak, kambag'allikni bartaraf etish va muqobil

zakot taqsimot modelini taklif qilish uchun zakot taqsimotining mukammal miqdorini aniqlash daromadlar tengsizligini kamaytirish va ijtimoiy farovonlikni maksimal darajada oshirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Ushbu tadqiqot daromadlar tengsizligi va qashshoqlikdan eng ko'p zarar ko'rgan guruhni aniqlashga muvaffaq bo'ldi, kam zakot resurslaridan samaraliroq va samarali foydalanish siyosatiga yo'l ochadi.

Kalit so'zlar: zakot taqsimoti, qashshoqlikni bartaraf etish, qashshoqlik choralari, muallaf

Kirish

Zakot islom mamlakati uchun o'z jamiyati iqtisodiyotini yaxshilash uchun moliyaviy manbalardan biri hisoblanadi, ayniqsa, daromad keltiradiganlar. Zakotni yig'ish va taqsimlash nuqtai nazaridan samarali boshqarish asnaf (zakot oluvchi) uchun farovon hayot yaratadi. Zakotning ta'rifi o'sish, barakali, poklik, yaxshilik va renolik kabi turli yo'llar bilan qilingan . Bundan tashqari, fiqh nuqtai nazaridan, zakot Alloh tomonidan belgilab qo'yilganidek, uni olishga haqli bo'lganlar manfaati uchun ma'lum bir boylikdan ma'lum miqdorda ishlab chiqarishi mumkin (Ibn Qudoma 1968). Zakotning asosiy maqsadi jamiyat boyligini kambag'allar o'rtasida qayta taqsimlashdir (Ridhvan , 2012) 2. Zakot berish kamida ikkita keng jihatni, ya'ni yig'ish va taqsimlashni o'z ichiga oladi. Zakot jamg'armasini yig'ish va taqsimlashda davlatning roli Payg'ambarimiz (s.a.v.) Madinada so'nggi paytlarda boshlangan. Zakot mablag'lari Qur'onda ta'kidlanganidek, nafaqa oluvchilarning sakkiz toifasi o'rtasida taqsimlangan. Zakot oluvchilarning sakkiz toifasi bor. Alloh subhanahu va taolo bu toifalarni belgilab bergan: “Sadaqat faqirlar, miskinlar, zakotni ado etishda band bo‘lganlar, qalblari o‘ziga maftun bo‘ladigan va odamlarni bandalikdan ozod qilish uchundir.

Va qarzdor kimsalar, Alloh yo'lida (har bir jihod uchun) va yo'lovchilar uchun, (bu) Allohning farmonidir, Alloh biluvchi va hikmatli zotdir». (9:60)

Adabiyot manbalarini haqida umumiy ma'lumot; Adabiyot sharhi

Zakot taqsimoti Yangi Konvertni oiladan va jamiyatdan kelib chiqadigan ijtimoiy tartibsizliklarni keltirib chiqaradigan ishlardan oldini oladi. Ular Islomning solihlik dini ekanligini anglashlari va musulmon bo'lishning to'g'ri yo'lida ekanliklariga ishonchlarini mustahkamlashlari va shu tariqa ularni Allohning marhamatidan umidvor bo'lishga undashlari, shunda qalblari duolarni qabul qilish uchun ochiq bo'lishi uchun qandaydir tarbiyadir. Islom ta'limoti (Al- Qurtubiy , 1954) 6 .

Ibn Hishomning fikricha, Yangi Muqaddasga “ din ” (din) haqidagi asosiy bilimlarda yo'l-yo'riq ko'rsatish va ularga aniq axloqiy xulq-atvor fazilatlarini singdirishdan maqsad , ularni islomni o'z ixtiyori bilan qabul qilishga, yomon ishlardan saqlanishga undashdir. Shunday qilib, zakot "g'alaba qozonish" va yangi qabul qilinganlarning qalbini islomga hayot tarzi sifatida "yumshatish" uchun muhim rol o'ynaydi. Oldingi islom olimi “Yangi Konvert” atamasi musulmon bo'lmaganlarni ham o'z ichiga oladi, lekin faqat ularning qalbini Islomga aylantirish maqsadida, degan fikrga qo'shilgan edi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot zakot taqsimotining yangi qabul qilinganlar orasida qashshoqlik yukini kamaytirishga qo'shgan hissasini o'rganadi, bu esa yangi qabul qilinganlar orasida qashshoqlik darajasi, intensivligi va qashshoqlik darajasini qamrab oladi. Qashshoqlik darajasini o'lchash uchun ushbu tadqiqotda kambag'al uy xo'jaliklarining umumiy uy xo'jaliklaridagi ulushini ko'rsatadigan bosh soni

indeksidan foydalaniladi. Kambag'allik darajasi yoki chuqurligi o'rtacha daromad farqi va kambag'allik nisbati yordamida o'lchanadi. Kambag'allar o'rtasida daromad taqsimotini o'z ichiga olgan qashshoqlikning jiddiyligi Senning qashshoqlik indeksi bilan o'lchanadi. Sen indeksi qashshoqlikning keng qamrovli o'lchovi bo'lib, u kambag'allar soni, daromadlar orasidagi farq bilan o'lchanadigan qashshoqlik darajasi va kambag'allar o'rtasida daromad taqsimotining ko'rsatkichi sifatida Dini koeffitsienti haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Xulosa

Zakot taqsimoti Selangorda zakot oluvchining har bir oylik va kunlik daromadini oshirishda o'zining samaradorligini isbotladi. Bu samaradorlik zakot taqsimotidan keyin barcha tanlangan xususiyatlar uchun oylik daromadni yaxshilash bilan isbotlangan. Ushbu tadqiqotda qashshoqlik bo'yicha tahlillar zakot taqsimoti tufayli kambag'allik darajasi, daromad darajasi va jiddiyligi bo'yicha ijobiy natija ko'rsatdi. Selangorda zakot taqsimoti yangi qabul qilinganlarning o'rtacha daromadi va qashshoqlik farqida ozgina yaxshilanishni ta'minladi. Uy xo'jaliklari soni nisbati, o'rtacha daromad farqi, qashshoqlik farqi nisbati va Sen indeksi ko'rsatkichlari natijalari zakot taqsimlangandan keyin daromad taqsimotining yaxshilanishini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotning daromadlar tengsizligi bo'yicha natijalari dalda beruvchi ko'rinadi. Bu shuni anglatadiki, ushbu tadqiqot zakotning qashshoqlik va daromadlar tengsizligini kamaytirishdagi ijobiy hissasini isbotladi.

Ma'lumotnomalar

Audit G'azzoliy va Zulkifli Abdul Hamid, 2012. Tegishli tadqiqotlar Qoniqish Javobgar Yordam dasturlariga qarshi Selangordagi yangi konvertlarga, Konferentsiyada taqdim etilgan maqola Yangi konvertatsiya qiluvchilarning

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

xalqaro rivojlanishi 2013, (ICMuD), 2013 yil 7-8 sentyabr, kollej Islom xalqaro islom universiteti Selangor , Selangor .

Oysha M, Junaida I, Muna A.J , Siti Rafidah M.D va Kamaruzaman Jusoff , 2011, Sulton Abdul Halim Mu'azam Islomiy Ilohiy Markazidagi Imonga O'tganlar O'rtasidagi Konvertatsiya Shakllari Keda shohi Darul Aman (Pusba) , Oysha va boshqalar. Elixir Soc. Sci. 34(2011): 2509–2511.

Al -Quaderi , GG, & Habibulloh, M. (2012). Bema'nilikda sayohatlar: Islom va VS Naipaul. Postkolonial madaniyatlar va jamiyatlar jurnali, 3(1), 22-37.

al -Qurtubiy . 1954. Al-Jomi' Li A Kam al-Qur'on. 8-jild. Misr : Dorul - kutub Misr .

Bainbridge, WS, 1992. Konvertatsiya sotsiologiyasi, H. Newton Malony & Samuel Southard (tahrirlar), Dinga o'tish bo'yicha qo'llanma, Diniy ta'lim nashri.